

Apprivoiser
les **iA**

Balises d'utilisation d'outils d'IAg :

Quatre modalités évaluatives

Table des matières

La composition écrite.....	4
Le rapport de laboratoire	5
L’essai.....	6
L’étude de cas	7

Pour citer ce document :

Cabana, M. et Piché, S. (2025). *Balises d'utilisation d'outils d'IAg : quatre modalités évaluatives*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sauf indications contraires sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

La section *L’essai* est une version adaptée de Hillman, A. (2024). *Guide d'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative (IAG) dans le cadre de la préparation à l'essai et l'essai* [document non publié]. Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, Université de Sherbrooke. Sous licence [CC BY NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Cette ressource a été produite grâce à la participation de personnes professionnelles présentes à la rencontre des professionnels en pédagogie universitaire du Québec (PPUQ) qui se déroulait les 23, 24 et 25 octobre 2024.

Les illustrations utilisées dans ce document s’inspirent d’images vectorielles du site [Flaticon](https://www.flaticon.com/) créées par Yogi Aprellyanto, ainsi que Freepik. Elles ont été personnalisées par l’auteurice de ce document.

Balises d'utilisation d'outils d'IAg :

Quatre modalités évaluatives

Cet outil a été conçu pour les personnes enseignantes ou professionnelles en appui au développement des programmes. Il s'agit d'un outil en soutien à l'identification des utilisations autorisées des outils d'intelligence artificielle générative (IAg) dans une situation d'évaluation donnée.

Dans le cadre d'activités d'apprentissage et d'évaluation, il pourrait arriver que des tâches puissent être déléguées aux outils d'IAg. Il convient alors à la personne enseignante de préciser lesquelles et de les communiquer clairement aux personnes étudiantes. Les tâches et niveaux proposés ci-après s'appuient sur les [balises d'utilisation des outils d'IAg](#) développées à l'Université de Sherbrooke. Cet outil propose une approche qui ne restreint quiconque à choisir un seul niveau. En ce sens, une personne enseignante pourrait décider d'autoriser certaines tâches dans plus d'un niveau.

De plus, **à des fins pédagogiques, il est suggéré de toujours intégrer à la production les requêtes, de même que les réponses intégrales générées par les outils d'IAg.** Celles-ci pourront être intégrées directement dans le corps du texte ou en note de bas de page dans le cas de réponses courtes. Les réponses longues pourraient, elles, être insérées en annexe ou dans des documents supplémentaires, selon les consignes de la personne enseignante.

La composition écrite

La **composition écrite** est une méthode où les personnes étudiantes élaborent des textes structurés (essais, rapport, articles) sur un sujet donné, mobilisant leurs connaissances et leur réflexion critique pour développer une argumentation cohérente. Cette approche développe les compétences rédactionnelles, la capacité d'analyse et de synthèse, tout en permettant une appropriation approfondie des contenus disciplinaires à travers l'exercice d'une formalisation écrite des idées.

Tâches autorisées

NIVEAU 1	<p>Utilisation limitée¹</p>	<p>Domaine disciplinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Explorer des sujets de rédaction <input type="checkbox"/> Générer des idées autour d'un thème/sujet de rédaction <input type="checkbox"/> Rechercher des termes pour mieux les comprendre <input type="checkbox"/> Explorer des concepts/modèles théoriques pour mieux les comprendre <input type="checkbox"/> Rechercher des sources potentiellement pertinentes <input type="checkbox"/> Générer des mots clés pertinents pour la recherche documentaire <p>Domaine des langues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Générer un plan pour aider à structurer son texte <input type="checkbox"/> Réviser la qualité linguistique de la composition écrite <input type="checkbox"/> Demander des suggestions de formulation ou de reformulation
NIVEAU 2	<p>Utilisation guidée¹</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Analyser des contenus à l'aide d'indicateurs <input type="checkbox"/> Demander une rétroaction à partir de critères d'évaluation (ex. précision, clarté, rigueur, solidité des arguments, validité) <input type="checkbox"/> Demander à être confronté à d'autres perspectives (explorer des éclairages nouveaux)
NIVEAU 3	<p>Utilisation balisée²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Générer des parties du texte <input type="checkbox"/> Générer une version préliminaire du texte et l'adapter <input type="checkbox"/> Générer une ou des images pour illustrer le propos <input type="checkbox"/> Générer d'autres types de contenu à insérer dans la composition écrite (ex. tableaux, figures) <input type="checkbox"/> Générer des réponses à des questions spécifiques
NIVEAU 4	<p>Utilisation libre²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Déterminer avec autonomie les tâches déléguées aux outils d'IAg et déclarer chacune d'elles selon les consignes fournies par la personne enseignante

Le rapport de laboratoire

Le **rapport de laboratoire** est une méthode pédagogique où les personnes étudiantes documentent, selon une démarche scientifique rigoureuse, leurs hypothèses, protocoles, observations et conclusions provenant des expériences pratiques réalisées. Cette approche permet de développer les compétences en analyse critique des résultats et communication scientifique, tout en renforçant la compréhension des concepts théoriques.

Tâches autorisées

<p>NIVEAU 1</p>	<p>Utilisation limitée¹</p>	<p>Domaine disciplinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rechercher des exemples de rapport de laboratoire pour s'en inspirer <input type="checkbox"/> Rechercher des termes pour mieux les comprendre <input type="checkbox"/> Rechercher des sources pertinentes pour appuyer les résultats, les conclusions <p>Domaine des langues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Générer un plan pour aider à structurer le rapport <input type="checkbox"/> Réviser la qualité linguistique du rapport <input type="checkbox"/> Demander des suggestions de formulation ou de reformulation
<p>NIVEAU 2</p>	<p>Utilisation guidée¹</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Demander une rétroaction à partir de critères d'évaluation (ex. précision, clarté, rigueur, solidité des arguments, validité) <input type="checkbox"/> Demander à être confronté à d'autres perspectives concernant la méthodologie, l'interprétation des résultats ou les conclusions <input type="checkbox"/> Comparer avec des résultats, des conclusions existantes <input type="checkbox"/> Classer, organiser des données
<p>NIVEAU 3</p>	<p>Utilisation balisée²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Générer des parties du rapport <input type="checkbox"/> Générer une version préliminaire du rapport et l'adapter <input type="checkbox"/> Générer différents types de contenu à insérer dans le rapport (ex. tableaux, figures) <input type="checkbox"/> Générer des réponses à des questions spécifiques <input type="checkbox"/> Générer une présentation de type PowerPoint pour présentation orale
<p>NIVEAU 4</p>	<p>Utilisation libre²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Déterminer avec autonomie les tâches déléguées aux outils d'IAg et déclarer chacune d'elles selon les consignes fournies par la personne enseignante

L'essai

À l'aide d'une recherche ou d'une intervention, l'**essai** est une activité où la personne étudiante explore une problématique liée à son domaine d'études. L'essai prend souvent la forme d'une production écrite dans laquelle la personne étudiante aborde une question de manière systématique, réalise une synthèse personnelle et démontre sa capacité de communiquer les différentes étapes de sa démarche ainsi que ses conclusions.

Tâches autorisées

NIVEAU 1	<p>Utilisation limitée¹</p>	<p>Domaine disciplinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Générer des idées afin de choisir une thématique <input type="checkbox"/> Trouver des cas concrets à étudier <input type="checkbox"/> Rechercher des termes pour mieux les comprendre <input type="checkbox"/> Explorer des concepts/modèles théoriques <input type="checkbox"/> Générer des mots clés pertinents pour la recherche documentaire <input type="checkbox"/> Rechercher des sources pertinentes <p>Domaine des langues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Réviser la qualité linguistique du travail écrit <input type="checkbox"/> Demander des suggestions de formulation ou de reformulation
NIVEAU 2	<p>Utilisation guidée¹</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comparer des contenus <input type="checkbox"/> Demander une rétroaction à partir de critères d'évaluation (ex. précision, clarté, rigueur, solidité des arguments, validité) <input type="checkbox"/> Demander à être confronté à d'autres perspectives concernant la méthodologie, l'interprétation des résultats ou les conclusions <input type="checkbox"/> Classer, organiser des données
NIVEAU 3	<p>Utilisation balisée²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Générer des parties de l'essai <input type="checkbox"/> Générer une ou des images pour illustrer le contenu de son essai <input type="checkbox"/> Générer différents types de contenu à insérer dans l'essai (ex. tableaux, figures) <input type="checkbox"/> Générer une présentation de type PowerPoint pour discuter du projet
NIVEAU 4	<p>Utilisation libre²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Déterminer avec autonomie les tâches déléguées aux outils d'IAg et déclarer chacune d'elles selon les consignes fournies par la personne enseignante

La section L'essai est une version adaptée de Hillman, A. (2024). *Guide d'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative (IAg) dans le cadre de la préparation à l'essai et l'essai* [document non publié]. Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, Université de Sherbrooke. Sous licence [CC BY NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

L'étude de cas

La méthode d'**étude de cas** est une approche pédagogique qui confronte les personnes étudiantes à une situation réelle ou réaliste complexe, leur demandant d'analyser le problème et de proposer des solutions argumentées. Elle permet de développer la capacité d'analyse, le jugement critique et la prise de décision des personnes apprenantes en les plaçant dans un contexte professionnel authentique.

Tâches autorisées

NIVEAU 1	<p>Utilisation limitée¹</p>	<p>Domaine disciplinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rechercher des termes pour mieux les comprendre <input type="checkbox"/> Générer des idées afin d'orienter l'analyse du cas <input type="checkbox"/> Générer des mots clés pertinents pour une recherche documentaire <input type="checkbox"/> Rechercher des sources pertinentes sur le sujet <input type="checkbox"/> Au terme d'une activité d'apprentissage, générer une diversité de questions basées sur le cas à des fins d'études <p>Domaine des langues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Réviser la qualité linguistique du travail écrit <input type="checkbox"/> Demander des suggestions de formulation ou de reformulation
NIVEAU 2	<p>Utilisation guidée¹</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Générer une analyse du cas afin de la comparer à celle réalisée par la personne étudiante ou par l'équipe <input type="checkbox"/> Demander une rétroaction à partir de critères d'évaluation (ex. précision, clarté, rigueur, solidité des arguments, validité) <input type="checkbox"/> Demander à être confronté à d'autres perspectives (explorer des éclairages nouveaux)
NIVEAU 3	<p>Utilisation balisée²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Analyser le cas à partir de pistes d'analyse, compléter le travail d'analyse en l'améliorant et y incluant des références pertinentes <input type="checkbox"/> Générer une ou des images pour illustrer le cas <input type="checkbox"/> Présenter son analyse du cas sous un format différent (ex. tableau, carte conceptuelle, énumération sous forme de liste) <input type="checkbox"/> Générer une présentation de type PowerPoint de l'analyse du cas
NIVEAU 4	<p>Utilisation libre²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Déterminer avec autonomie les tâches déléguées aux outils d'IAg et déclarer chacune d'elles selon les consignes fournies par la personne enseignante

NOTE DE FIN

- ¹ Dans l'esprit d'une conduite intègre et responsable, les personnes étudiantes sont tenues de déclarer les utilisations qu'elles en ont faites selon les consignes fournies par la personne enseignante. Un [formulaire de déclaration](#) est disponible à cet effet.
- ² Tout contenu généré par l'IAg doit être cité conformément aux [normes établies](#). La personne étudiante est également tenue de déclarer l'utilisation qu'elle a faite si la personne enseignante l'exige sans quoi l'utilisation est considérée comme un délit.